

На 15 и 16 ноември 2018 г. в Университета за национално и световно стопанство се проведе Международна научна конференция на тема „Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция“. Конференцията беше организирана съвместно от Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и катедра „Икономикс“ на УНСС и отбеляза 70-годишнината от създаването на катедра „Икономикс“ („Политическа икономия“) в УНСС. Тази конференция продължи традицията, като вече за четвърти пореден път преподавателите от двата университета открояват актуалните икономически предизвикателства и съсредоточават вниманието на научната общност върху най-важните им конкретни проявления и аспекти.

On November 15 and 16, 2018 at the University of National and World Economy the joint scientific conference was held on „Economic and Management Challenges and Policies: Development, Welfare, Integration“. The conference was co-organized by the Faculty of Economics and Business Administration at Sofia University St. Kliment Ohridski and the Department of Economics at the University of National and World Economy – Sofia. It marked the 70-year-anniversary of the Department of Economics (formerly „Political Economy“) at UNWE. The forum continued the tradition of joint scientific conferences and was the fourth research event, at which academics from both universities focus on the current economic challenges and direct the attention of the national research community on the most important implications and aspects of those economic topics.

**ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
РАЗВИТИЕ, БЛАГОСЪСТОЯНИЕ, ИНТЕГРАЦИЯ**

2019

Софийски университет
„Св. Климент Охридски“,
Стопански факултет

Катедра „Икономикс“
Университет за национално
и световно стопанство – София

Съвместна научна конференция
на Стопанския факултет
на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
и катедра „Икономикс“ на УНСС

**ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:
РАЗВИТИЕ, БЛАГОСЪСТОЯНИЕ, ИНТЕГРАЦИЯ**

Ноември, 2018

Joint Scientific Conference of
the Faculty of Economics and Business Administration
at Sofia University St. Kliment Ohridski
and the Department of Economics at the University
of National and World Economy – Sofia

**ECONOMIC AND MANAGEMENT CHALLENGES
AND POLICIES:
DEVELOPMENT, WELFARE, INTEGRATION**

November, 2018

СБОРНИК С ДОКЛАДИ

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Стопански факултет

**ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: РАЗВИТИЕ,
БЛАГОСЪСТОЯНИЕ, ИНТЕГРАЦИЯ**

**ECONOMIC AND MANAGEMENT
CHALLENGES AND POLICIES:
DEVELOPMENT, WELFARE,
INTEGRATION**

Сборник с доклади

**Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
София, 2019**

ВЛИЯНИЕТО НА ДОХОДА И СТОПАНСКИЯ ЦИКЪЛ ВЪРХУ РАЖДАЕМОСТТА В БЪЛГАРИЯ, 2000-2016 Г.

гл. ас. д-р Александър Косулиев,
Русенски университет

THE INFLUENCE OF INCOME AND THE BUSINESS CYCLE ON BIRTH RATES IN BULGARIA, 2000-2016

As. Prof. Aleksandar Kosuliev, Ph.D.

Резюме: Анализът ни показва, че доходът и стопанският цикъл оказват влияние върху раждаемостта в България. Независимо от първоначалното равнище на дохода, раждаемостта спада по време на криза и се увеличава, когато икономиката се възстановява. Но в дългосрочен план повишаването на доходите вероятно няма да доведе до по-висока раждаемост като цяло. Вместо това може да се очаква промяна в структурата на раждаемостта по възрастови групи.

Abstract: Our analysis show that in Bulgaria income and the business cycle on one hand and the birth rate on the other, are correlated for the period 2000-2016. Regardless of the initial income level, birth rate falls when the economy is in a crisis and it goes up when the economy recovers. However long-term increase in the birth rate as a reaction to long-term growth is questionable, as total birth rate remains unchanged. Instead, increases in the income level lead to a restructuring of the birth rate from lower to higher age groups.

Ключови думи: стопански цикъл, раждаемост, доход, България

Key words: business cycle, birth rate, income, Bulgaria

Въведение

Демографските предизвикателства пред България са големи. Населението намалява и застарява с бързи темпове, а това е съпътствано от приспособителни промени на обществените системи и оказва влияние върху начина и качеството на живот, включително и върху стопанската среда и възможностите за икономически растеж. Свиващата се работна сила премахва един от каналите за екстензивно развитие на икономиката, а промените в демографската структура оказват натиск върху социално-осигурителната система, с което създават предпоставки за увеличаване на данъчно-осигурителната тежест, намалявайки по този начин стимулите за труд. На свой ред материалното благосъстояние и икономическият растеж също биха могли окажат влияние върху демографските процеси в страната – както по отношение на миграцията, така и върху раждаемостта. Така

България е изправена пред опасността да попадне в порочен кръг, където неблагоприятната демографска структура забавя стопанското развитие, а забавеното стопанско развитие влияе негативно върху демографските процеси.

Българските правителства отчитат демографските предизвикателства пред страната и този интерес намира концентриран израз в „Актуализирана национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България 2012 г. – 2030 г.“ на Министерството на труда и социалната политика (АНСДРНРБ на МТСП)¹. Раждаемостта, смъртността и миграцията се разглеждат като ключови детерминанти за размера и възрастовата структура на населението, като към тях се прибавят и образованието и здравето. Стратегията за демографско развитие поставя комплекс от мерки и средства в пет приоритетни направления. Според нея „[пълното] осъществяване на приоритетите на демографското развитие на страната до 2030 г. е възможно в условията на макроикономическа стабилност, устойчив икономически растеж, повишаване на икономическата активност, заетостта и доходите на населението.“².

Целта на настоящия доклад е да изследва връзката именно между тази обща рамка на осъществяване на демографското развитие и един от идентифицираните детерминанти за броя на населението – раждаемостта³. Дори ако заложените конкретни мерки от страна на правителството за увеличаване на раждаемостта имат потенциал за успех, националната стратегия допуска, че демографските процеси зависят от макросредата. Валидно ли е това допускане и доколко повишаването на доходите и темпа на икономически растеж могат да повлияят в положителен аспект на демографското развитие в страната?

Изложение

Методология и ограничения

Целта на настоящия доклад е да анализира влиянието на дохода и стопанския цикъл върху раждаемостта в България. Като измерител на дохода

¹ АНСДРНРБ на МТСП, стр. 97.

² АНСДРНРБ на МТСП, стр. 99.

³ Доходите и икономическата активност на населението биха могли да оказват влияние и върху смъртността и миграционните процеси, заради ограниченията в обема те са оставени извън обхвата на това изследване.

тук се използва БВП на глава от населението за съответната област. Като индикатор за стопанския цикъл на национално равнище са използвани данни за БВП по метода на разходите за крайно потребление по цени от 2010 г., въз основа на които е изчислен темпът на икономически растеж. За състоянието на раждаемостта се използват готовите данни, предоставени от НСИ по показателите брой живородени, коефициент на плодовитост⁴, тотален коефициент на плодовитост⁵ и средна възраст на майката при раждане на дете.

Тези показатели обаче не са достатъчно адекватни за нуждите на настоящото изследване. Изчислен по този начин, коефициентът на плодовитост (КП) може да се променя при промяна в абсолютния брой раждания и при промяна в средната продължителност на живота. Абсолютният брой раждания зависи от абсолютния брой на жените в детеродна възраст, който може да се променя под влиянието на миграционните процеси. При изходяща миграция от региона на представители на този демографски сегмент КП ще пада, дори да няма промяна в средния брой деца (тоталния коефициент на плодовитост – ТКП). Промяната във възрастовата структура с повишаването на относителния дял на населението в горните възрастови групи – независимо дали заради удължаване на продължителността на живота или отново заради миграционни процеси, отново би довела до спад в КП. Въпреки че за демографската политика е важно съвкупното действие на тези фактори, тук искаме да проследим влиянието на стопанската среда върху онова поведение, което рефлектира върху раждаемостта. За да изолираме само това влияние, трябва да елиминираме онези промени, които не отразяват промените в раждаемостта като поведенческа реакция на промяната в стопанската среда.

За целта използваме модифициран коефициент на плодовитост (МКП), който се изчислява не като брой живородени спрямо цялото население, а като брой живородени от жените в дадена възрастова група, съотнесени само спрямо бройката на жените в съответната възрастова група, изразено отново в промили⁶. Освен, че дава по-добра представа за раждаемостта

⁴ Представен в промили като брой живородени, съотнесени към средногодишното население през съответния период.

⁵ Среден брой деца, които би родила една жена през целия си фертилен период (от 15 до 49 години) съобразно повъзравата плодовитост през отчетната година.

⁶ Например в област Благоевград през 2001 г. във възрастовата група 20-24 г. са родени 1199 бебета, а жените в групата са 12 499. Модифицираният коефициент на плодовитост (МКП) е 96,31 промила. Аналогично е и за останалите възрастови групи, като за коефициента под 20 г. съпоставката е направена спрямо бройката от 10 до 19 г., а за този над 45 г. – спрямо броя на жените от 45 до 59 г.

като индивидуално решение, тъй като съпоставката е само с хора на съответната възраст, подобен критерий позволява да се добави допълнително измерение на анализа. Възможно е жените в различните възрастови групи да реагират по различен начин на идентични промени в дохода и стопанската активност що се касае раждаемостта.

Още едно измерение на анализа е добавено, като всички 28 области в страната са разделени на 4 квантилни групи според средното равнище на БВП за разглеждания период (2000-2016 г.). Квантилна група 1 включва седемте области с най-нисък среден БВП на глава от населението, а квантилна група 4 – седемте области с най-висок БВП на човек. Мотивацията е подобна – може да се наблюдават различни поведенчески закономерности по отношение на раждаемостта според дохода в съответната административна област. Естествено, раждаемостта се обуславя и от други елементи на социо-културната среда, но се допуска, че с малки изключения България е сравнително хомогенна в това отношение.

Горното сечение поставя и времево ограничение на анализа – тъй като сегашните 28 области съществуват в този си вид от 1999 г., най-ранната година е 2000, а най-късната – 2016 г. За някои показатели, където се изчислява темп на изменение, най-ранната година отпада, а при други, където данните за 2016 г. към момента на писане на доклада не са налични, отпада 2016 г.

Предварителното формулиране на хипотеза относно влиянието на дохода и стопанската активност върху раждаемостта е по-трудно, отколкото изглежда на пръв поглед. Въпреки че по-високият доход е съпътстван от материалните средства, които позволяват отглеждането на повече деца, по-високата раждаемост в много от страните в Третия свят показва, че това далеч не е единственият определящ фактор. Оставяйки настрана социо-културните фактори и липсата на семейно планиране, чисто икономическото обяснение е свързано с това, че при висока смъртност по-високата раждаемост диверсифицира риска и позволява продължаването на рода. Освен това в тези страни обикновено социално-осигурителните системи отсъстват или са слабо развити и грижата за възрастните се разпределя между поколенията в рамките на семейството. По отношение на колебанията в икономическата активност логиката е по-еднозначна – стопанските кризи, доколкото се трансформират в очаквания за бъдещето, би трябвало да доведат с известен лаг до спад в раждаемостта, докато периодите на оживление и подем би трябвало да са свързани с повишение. Независимо

от средата, при неизменна интерпретивна рамка оптимистичните очаквания би трябвало да влияят върху раждаемостта по един и същ начин⁷.

В изследването по-нататък представените резултати се базират главно на описателната статистика⁸.

Резултати

Таблица 1

Промяна в показатели за раждаемостта през 2016 г. спрямо 2000 г.

квартил	брой родени, абсолютна промяна	бр. родени, процентна промяна	промяна, коеф. на раждаемост в промили	промяна, средно деца (ТКП)	промяна, средна възраст на раждане
1	-429.57	-24.65	+0.01	+0.41	+2.66
2	-416.86	-24.80	-0.33	+0.38	+2.93
3	-397.71	-20.18	-0.31	+0.27	+3.44
4	+2.00	-11.55	-0.14	+0.26	+3.49

По отношение на общия брой живородени се откроява ясно секулярната тенденция за спад в бройката във всяка от областите с изключение на област София (столица). Там през 2016 г. са се родили с 2365 деца повече, отколкото през 2000 г. Във всяка от другите области има спад, като е очевидна връзката между икономическия статус, измерен с равнището на БВП и промяната в бройката новородени. Докато в областите от квартал 4, където доходът е най-висок, спадът е 11,5%, с намалението на дохода този процент се увеличава и при областите от квартал 1 той вече е 24,6%. Коефициентът на раждаемост е по-нисък в края на периода спрямо началото му в близо половината области, като любопитното по квартални групи на дохода тук е, че в най-ниската квартална група е дори малко по-висок. С изключение на област Варна, имаме увеличение в показателя тотален коефициент на плодовитост (ТКП) навсякъде при останалите, като при тях децата на жена във фертилна възраст са средно с от 0,14 до 0,63 повече. По квартални групи увеличението е най-голямо в групата с най-нисък БВП (0,41) и постепенно пада с нарастването на дохода (0,26 увеличение за групата с най-висок доход). Във всяка от областите има повишение при

⁷ За обзор на литературата виж Sobotka et al. (2011). Economic recession and fertility in the developed world.

⁸ Изходните данни и скрипт за обработката им са достъпни тук: https://drive.google.com/open?id=17d_hEG6CaKQBEFt2xnozw5CNFtntNMe-

средната възраст на раждане, като то е по-голямо в кватилната група с по-висок БВП на човек (3,48 спрямо 2,65 за най-ниската).

Таблица 2

Показатели за раждаемост по кватилни групи –
средни стойности за периода (2000-2016 г.)

кватил	коэф. на плодovitост, средно (промили)	средно деца (ТКП)	средна възраст на раждане	средна възраст на раждане (първо дете)
1	9,12	1,59	25,74	23,96
2	8,89	1,50	26,09	24,46
3	8,68	1,38	26,65	25,08
4	9,26	1,44	27,10	25,64

На базата на същите показатели може да се направи разрез на влиянието на дохода върху раждаемостта (КП). При коефициента на раждаемост не може да се открие категорично определена закономерност, тъй като той е с най-високи стойности в кватилната група с най-висок и с най-нисък доход⁹. Тоталният коефициент на плодovitост (ТКП) също е по-голям в крайните, отколкото в междинните кватили¹⁰. Интересно е, че КП е по-голям в кватил 4, отколкото в кватил 1, докато при ТКП е обратното. Това може да се обясни с възрастовата структура на областите от съответните кватили. Коефициентът на възрастова зависимост (остаряване на населението) спада с увеличението на дохода (от 31% за кватил 1 до 27,8% за кватил 4 – непоказано на таблицата), което се дължи не толкова на по-високата продължителност на живота, а на миграционните процеси, които намаляват дела на активното население в областите с по-нисък доход¹¹. При последните два показателя е отчетлива тенденцията за увеличаване на средната възраст за раждане на дете с увеличаването на дохода.

⁹ Най-ниските са за област Видин – 7,15, а най-високи са за Сливен – 12,4 промила.

¹⁰ Най-високите стойности отново са в Сливен – средно 1,99 деца на жена във фертилна възраст, а най-ниски – в Смолян (средно 1,2 деца).

¹¹ Това илюстрира един от недостатъците на коефициента на заетост като индикатор за раждаемостта и необходимостта от използването на друг за целите на анализа.

Таблица 3

Стопански цикъл и показатели за раждаемост

година	темп на ик. растеж, %	коэф. на плодovitост (КП), промили	коэф. на плодovitост (КП), промяна спр. пр.г.	средно деца (ТКП)	средно деца, промяна спр. пр. г.
2002	+5,94	8,30	-0,21	1,27	-0,04
2003	+5,16	8,41	+0,11	1,29	+0,02
2004	+6,44	8,80	+0,39	1,36	+0,07
2005	+7,12	8,88	+0,08	1,37	+0,01
2006	+6,87	9,21	+0,34	1,42	+0,05
2007	+7,35	9,40	+0,18	1,45	+0,03
2008	+6,02	9,68	+0,29	1,50	+0,05
2009	-3,59	10,08	+0,40	1,57	+0,08
2010	+1,32	9,42	-0,66	1,49	-0,08
2011	+1,92	9,21	-0,21	1,60	+0,11
2012	+0,03	9,03	-0,18	1,59	-0,01
2013	+0,86	8,72	-0,30	1,56	-0,03
2014	+1,33	8,83	+0,11	1,61	+0,05
2015	+3,62	8,66	-0,18	1,60	-0,01
2016	+3,44	8,61	-0,05	1,62	+0,02

От Таблица 3 може да се направи изводът, че 2009 се явява вододелна година по отношение на коефициента на плодovitост (КП). Видно е, че до тази година той се увеличава, а след това се наблюдава спад във всяка от следващите години (без една). Тенденцията при тоталния коефициент на плодovitост (ТКП) не е толкова добре очертана, но подобрението в този показател, което се наблюдава в годините преди кризата, определено отсъства след 2010 г. Абстрахирайки се от усреднените стойности за страната като цяло, може да идентифицираме 2010 като годината, в която е регистриран най-голям спад на КП за съответната област в общо 11 от 28-те области. Годината, в която най-много области са регистрирали най-голямото увеличение в КП за разглеждания период, не може да бъде точно определена, защото и в 2004, и в 2006 г. това се случва в по 6 области. Двете години с увеличението са в период, когато икономиката расте със средно 6% на година, докато годината с най-голям брой области, в които е регистриран най-големия спад в КП – 2010 г. – следва непосредствено след годината, в която икономиката е в криза. Така на пръв поглед стопанският цикъл оказва влияние върху раждаемостта. Това се потвърждава от кое-

фициента на корелация между икономическия растеж (промените в БВП) и промените в показателите за раждаемост. Без лаг корелацията между темпа на растеж и КП е 0,16, а между него и ТКП – 0,002. При лаг от 1 година обаче коефициентът на корелация става съответно 0,53 и 0,3, което е логично, имайки предвид времето, необходимо за реакция в поведението при промени в стопанския цикъл.

Тъй като коефициентът за раждаемост, публикуван от НСИ, има някои недостатъци, посочени по-горе, се използва модифициран коефициент за плодовитост (МКП), чиито начин на изчисление вече бе обяснен. На Фигура 1 е показана средната раждаемост по възрастови групи и по области за разглеждания период, използвайки МКП.

Фиг. 1. Раждаемост по области (МКП) и възрастова група, средно за 2001-2015 г.

От графиката е видно, че във възрастовите групи 20-24 г. и 25-29 г. МКП е най-голям за страната като цяло, но това не е така за всички области. В тези с по-висок доход (напр. София (столица)) оцветеността е с по-тъмни тонове за въпросните групи и е по-светла, отколкото при другите области за групите над 30 години. Тъй като от самата графика не могат да се идентифицират толкова добре областите според различията в доходите, Таблица 4 дава обобщаващ поглед върху раждаемостта по възрастови групи и кватилни групи според дохода.

Таблица 4

МКП по възрастови групи и квантили на дохода (по области)

квар-тил	Възрастова група							Общо
	под 20	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45	
1	30,5	104,3	90,3	47,8	15,7	2,6	0,1	18,0
2	26,1	98,9	87,0	47,0	16,0	2,6	0,1	17,5
3	21,1	82,3	84,8	50,4	17,0	2,8	0,1	17,0
4	22,0	82,0	86,1	55,6	20,8	3,4	0,1	18,1

Общата раждаемост за всички възрастови групи не се различава особено при различните квантилни групи и е между 17 и 18 промила, измерени чрез МКП. Отчетлива е тенденцията за увеличаване на раждаемостта в по-високите възрастови групи с увеличаването на дохода. Това има своето икономическо обяснение, тъй като в областите с по-високи доходи алтернативната цена на ранното раждане е по-висока. В областите, където възможностите за реализация така или иначе са по-малки, ранната раждаемост е по-висока, тъй като перспективите за кариерно развитие са по-ограничени.

Освен усреднените стойности по възрастови и квантилни групи за периода, може да проследим движението на показателите в тяхната динамика. Това е показано на Фигура 2.

Фиг. 2. МКП по възрастова група и квантили на дохода за периода 2001-2015 г.

Очевидна е секулярната тенденция на спад на раждаемостта в групата 20-24 г. и на ръст на раждаемостта в групите над 25 години, която се наблюдава и в четирите квантилни групи и следва секулярния тренд за повишаване на

БВП през разглеждания период, макар че би било прибързано да се заключи от графиката, че между двете има причинно-следствена връзка. Все пак има резон да се заключи, че подобно „изместване“ на раждаемостта от по-ниската в по-високата възрастова група има своите икономически детерминанти. Също така е видим спадът в раждаемостта и при четирите кватилни групи през 2010 г. За 15 от общо 28-те области, това е годината с най-голям спад в раждаемостта общо за всички възрастови групи, използвайки модифицирания коефициент на плодовитост (МКП). Тази година се откроява най-ярко като годината на спад при най-фертилната група от 25 до 29 години, явявайки се годината на най-голям спад за 12 области.

Таблица 5

Коефициенти на корелация по кватилни групи на дохода между промените в МКП (с лаг 1 година) и изменението в БВП

кватилна група по доходи	коэф. на корел., ном. ин. растеж	коэф. на корел., реален ин. растеж
1	0.38	0.48
2	0.35	0.51
3	0.46	0.53
4	0.36	0.60

Връзката между стопанския цикъл и раждаемостта се потвърждава и от корелационните коефициенти. Представяйки изменението на БВП на глава от населението по номинал (в първата колона с коефициенти), не можем да обособим отчетлива тенденция на взаимното движение на БВП и МКП. При втората колона обаче, която използва данни за реалното изменение на БВП, се вижда, че в областите с по-високи доходи раждаемостта е по-чувствителна спрямо промените в стопанския цикъл, отколкото в областите с по-ниски доходи.

Изводи

Анализът показва, че доходът и стопанският цикъл влияят върху раждаемостта както в пространствено, така и във времево измерение. Влиянието във времето измерение е еднозначно. Независимо от първоначалното равнище на дохода и от възрастовата група, раждаемостта спада, когато има спад в икономическата активност и се увеличава, когато има подобрене в икономическата активност. Все пак има някои различия в чувствителността на тези изменения при различните възрастови групи, без да

може да се открие единна тенденция. Има и различия по изходното равнище на дохода, като колкото по-голям е той, толкова по-силно влияние оказва стопанският цикъл. Що се касае ефектът на дохода върху раждаемостта в дългосрочен план, на базата на разгледаните данни не може да се очаква, че евентуално повишаване на доходите ще доведе до по-висока раждаемост в България. Правейки извод на базата на различията в равнището на доходите по области, с увеличението на дохода общата раждаемост се запазва приблизително една и съща, като тенденцията е да намалява раждаемостта в по-ниските възрастови групи и да се увеличава в по-високите възрастови групи.

Изследването е подкрепено по договор на Русенски университет „Ангел Кънчев“ с № BG05M2OP001-2.009-0011-C01, „Подкрепа за развитието на човешките ресурси в областта на научните изследвания и иновации в Русенски университет „Ангел Кънчев“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

Използвана литература

- МТСП. Актуализирана национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България 2012 г. – 2030 г, достъпна на https://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/politiki/demografska%20politika/nacionalni%20strategicheski%20dokumenti/DEMOGRAPHIC%20STRATEGY_Update.pdf, последен достъп на 25.10.2018 г.
- НСИ. Инфостат. <https://infostat.nsi.bg> . Последен достъп до данните на 22.09.2017 г.
- НСИ. Методология за изследване на раждаемостта, достъпна на http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Pop_1_Metodology_births.pdf, последен достъп на 25.10.2018 г.
- Sobotka, T., Skirbekk, V., & Philipov, D. (2011). Economic Recession and Fertility in the Developed World. *Population and Development Review*, 37(2), 267-306. doi:10.1111/j.1728-4457.2011.00411.x